

Willkommen zur qualitativen Erhebung zur Nutzung und Weiterentwicklung von persistenten Identifikatoren (PIDs) in Deutschland.

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Zeit, sich an dieser Erhebung zu beteiligen.

Im Rahmen des DFG-geförderten Forschungsprojekts "PID Network Deutschland", [506475377](https://www.pid-network.de/), zur aktuellen und zukünftigen Nutzung von persistenten Identifikatoren in Deutschland möchten wir mit Ihnen, Akteur*innen aus PID-Registrierungsagenturen, Aggregatoren, Zitationsdatenbanken und Infrastrukturinitiativen, mit dieser Online-Befragung in den Dialog treten. Ziel dieser Befragung ist es, ein fundiertes Bild vom Status quo, zu Ihren bestehenden Bedarfen, Versorgungslücken und den Entwicklungspotenzialen im Umgang mit PIDs zu gewinnen.

Die Teilnahme ist freiwillig.

Die folgenden Fragen dienen als Leitfaden. Freitextfelder ermöglichen Ihnen, Ihre Erfahrungen und Perspektiven ausführlich darzustellen. Es gibt keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten – Ihre individuelle Sichtweise ist für uns von besonderem Wert.

Wir würden uns freuen, wenn wir Ihre Antworten als PDF-Dokument zusammen mit der Auswertung auf [Zenodo.org](https://zenodo.org/) veröffentlichen dürften.

Keine Teilnahme

Zur Veröffentlichung:

Zustimmung

Anonym

Keine Zustimmung

Mit Namen, ggf. ORCID iD

Chiara Marchini

<https://orcid.org/0000-0001-7906-7045>

Organization/Institution: Deutsche Digitale Bibliothek (DDB)

Datum: 28.11.2025

Für Rückfragen stehe ich, Andreas Czerniak (andreas.czerniak@uni-bielefeld.de), Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützen wir, das PID-Network Projekt-Team (info.pidnetwork@listserv.dfn.de), Sie gerne bei sämtlichen Fragen im Zusammenhang mit PIDs – sowohl im nationalen als auch im internationalen Kontext.

Herzlichen Dank!

1. Status quo und Nutzung

Eine Leitfrage in diesem Abschnitt könnte sein:

- Wie wird Ihre Infrastruktur bzw. Ihr Dienst aktuell genutzt, und welche typischen Nutzungsszenarien oder Anwendungsfälle lassen sich dabei identifizieren?

Das Portal Deutsche Digitale Bibliothek bietet sowohl deutschen Kulturerbeinstitutionen als auch der Forschung, dem Bereich Schulen und der allgemeinen Öffentlichkeit kostenlose Dienste an. Kulturerbeinstitutionen können sich im Portal registrieren und nach Abschluss eines Kooperationsvertrags darin ihre digitalisierten Sammlungsobjekte präsentieren sowie über das Tool DDBstudio virtuelle Ausstellungen kuratieren. Zudem können sie über die Datenschnittstellen der DDB (REST API und OAI-PMH) ihre Objektinformationen für eine maschinelle Nachnutzung bereitstellen. Nutzende können über alle Kulturerbesparten hinweg Sammlungsobjekte recherchieren und, sofern entsprechende Nutzungsrechte vergeben wurden, die bereitgestellten Informationen und Mediendateien downloaden und nachnutzen. Über das Hauptportal hinaus bieten die Subportale Archivportal-D, Zeitungsportal und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten sparten- bzw. medien- und themenspezifische Zugänge. Typische Nutzungsszenarien konnten in verschiedenen Nutzerstudien beobachtet und analysiert werden. Hierzu kann der Bereich Servicestelle & Datenmanagement der DDB an der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main Auskunft geben.

2. Infrastruktur und Dienste

Einige Leitfragen in diesem Abschnitt können sein:

- Welche wissenschaftlichen Infrastrukturen und Dienste sind für den Betrieb und die Weiterentwicklung hinsichtlich PIDs für Ihren Dienst aus Ihrer Sicht besonders relevant?

GND-IDs sind für das Bilden von sogenannten Personen- oder Körperschaftsseiten im DDB-Portal wichtig. Diese Seiten dienen als Knotenpunkte für die Objektdatensätze über die beteiligten Einrichtungen und Kulturerbesparten hinweg. Die Personen- und Körperschaftsseiten sind somit auch ein alternativer Sucheinstieg zur Suche über die Objekte oder Einrichtungen. Die DDB nutzt für die Personen- und Körperschaftsseiten den GND-Dienst Entity Facts der Deutschen Nationalbibliothek.

ISILs sind für die Identifizierung der datenliefernden Einrichtungen und ihrer Objekte wichtig. Diese werden von der SIGEL-Stelle der Staatsbibliothek zu Berlin vergeben. Die Datenpartner aus der Sparte Museum (über die ich als Mitarbeitende der Fachstelle

Museum der DDB Auskunft geben kann) nutzen für die eindeutige Beschreibung ihrer Kulturerbeobjekte zudem PIDs von der GND, dem Art & Architecture Thesaurus und Wikidata u. a. Diese IDs können etwa im Harvestingformat LIDO eingebettet und an die DDB geliefert werden.

- Für welche externen Dienste oder Infrastrukturen stellt Ihr Dienst derzeit wesentliche Funktionalitäten oder Schnittstellen bereit, und in welcher Form geschieht dies? Welche Rolle spielen hierbei PIDs?

Hierzu kann der Bereich Servicestelle & Datenmanagement der DDB an der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main Auskunft geben.

- Nutzen Sie PIDs für den Betrieb Ihres Dienstes?

Ja, s. o.

3. Bedarfe und Wünsche

Einige Leitfragen in diesem Abschnitt können sein:

- Welche konkreten Entwicklungen oder Veränderungen wären aus Ihrer Sicht wünschenswert, um das Potenzial von PIDs besser auszuschöpfen?

Mehr Ausbildung / Weiterbildung der bei der Dokumentation der Kulturerbeobjekte beschäftigten Personen. Sowohl der Nutzen von PIDs müsste vermittelt werden als auch die Art und Weise, wie diese genutzt und in der Dokumentation der Objekte eingebettet werden können. In diesem Bereich leisten bereits die spartenspezifischen Fachstellen der Deutschen Digitale Bibliothek ebenso wie die geisteswissenschaftlichen NFDI-Konsortien oder das Forschungs- und Kompetenzzentrum Digitalisierung Berlin (digiS) Aufklärungsarbeit. Es braucht den Zusammenschluss mit weiteren Akteur*innen auf dem Feld, z. B. den Museumsberatungsstellen der Länder, die in Sachen Digitalisierung die Museen fortbilden und unterstützen. Projekte wie GND4C haben bereits versucht, über Community-Arbeit ein Bewusstsein etwa für den Nutzen von GND-IDs herzustellen. Hürden sind außerdem die von den Einrichtungen für die Objektdokumentation genutzte Softwareangebote, die eine Einbindung von Normdaten-IDs nicht immer erleichtern oder erst gar nicht ermöglichen. Auf diesem Gebiet versucht die AG Minimaldatensatz, auch in Kooperation mit der IG Museen und Sammlungen der GND, im Austausch mit Software-Anbieter*innen und Museen gemeinsame Lösungen anzuregen. Das Portal Deutsche Digitale Bibliothek ist ein sichtbarer und handfester Anwendungsfall für die konkrete Vernetzung, die durch die

Nutzung von PIDs zustande kommen kann. Dies gilt auch für das europäische Kulturportal Europeana.

- Welche strukturellen, technischen oder politischen Maßnahmen wären notwendig, um den Ausbau von PID-Infrastrukturen in Deutschland gezielt zu fördern?

S. o.

4. Empfehlungen

Eine Leitfrage in diesem Abschnitt kann sein:

- Welche Akteure (z. B. Forschungsinfrastrukturen, Fachgesellschaften/-Communitys, Förderorganisationen, Bibliotheken) sehen Sie in der Verantwortung, um eine effektivere Nutzung von PIDs zu ermöglichen und welche Aufgaben sollten diese jeweils übernehmen?

S. o.

- Welche ergänzenden Aspekte halten Sie für relevant und welche Empfehlungen würden Sie uns im Hinblick auf deren Berücksichtigung geben?

Kostenlose Dienste sind vor allem im von Kürzungen betroffenen Kulturerbebereich weiterhin wünschenswert.